

MASOFAVIY TA'LIMDA TALABALARNING PSIXOLOG FAROVONLIGINI MONITORING QILISH USULLARI VA TAVSIYALARI

Xolboyev Izzatillo Axmadillo o'g'li

Qo'qon Universiteti Andijon filiali
Masofaviy ta'lim Psixologiya 25-03 talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter injiniring va raqamli texnologiyalar” kafedrası o'qituvchisi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Email: xalimjonov12.34@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17291590>

Annotatsiya: Ushbu tezisda masofaviy ta'limda talabalarning psixolog farovonligini monitoring qilish usullari va tavsiyalari to'g'risida. Yurtimizda axborot kommunikatsion texnologiyalardan ta'lim tizimida keng miqyosda foydalaninsh muhim ahamiyat kasb etmoqda. Masofaviy ta'limga o'tish ijtimoiy o'zgarishlarga, bilim olishda mutlaqo yangi yo'nalishlarga olib keladi. Talabaning individual hususiyatlaridan biri bo'lgan qobiliyat masofaviy ta'lim tizimida o'ziga hos ahamiyatga ega. Qobiliyat har qaysi faoliyat turi uchun turlicha bo'lib, bulardan ta'limga oid ayrimlari haqida to'xtalib o'tamiz.

Аннотация: В данной диссертации рассматриваются методы и рекомендации по мониторингу психологического благополучия обучающихся в условиях дистанционного обучения. В нашей стране широкое использование информационно-коммуникационных технологий в системе образования приобретает всё большую значимость. Переход на дистанционное обучение приводит к социальным изменениям и совершенно новым направлениям в получении знаний. Способности, являющиеся одной из индивидуальных характеристик обучающегося, приобретают особое значение в системе дистанционного образования. Способности различны для каждого вида деятельности, и мы остановимся на некоторых из них, связанных с образованием.

Abstract: This thesis is about methods and recommendations for monitoring the psychological well-being of students in distance education. In our country, the widespread use of information and communication technologies in the education system is gaining importance. The transition to distance education leads to social changes and completely new directions in obtaining knowledge. Ability, which is one of the individual characteristics of a student, is of particular importance in the distance education system. Ability is different for each type of activity, and we will dwell on some of them related to education.

Kalit so'zlar: AKT ta'lim tizmi, individual muloqot, strategik rejalashtirish, zamonaviy texnologiyalar, talabalarga tavsiyalar

Ключевые слова: система ИКТ-образования, индивидуальное общение, стратегическое планирование, современные технологии, рекомендации студентам.

Keywords: ICT education system, individual communication, strategic planning, modern technologies, recommendations to students

Masofaviy ta'lim – masofadan turib o'qitish vositasida amalga oshiriladigan ta'lim. Bu tahsil oluvchi tomonidan muayyan ta'lim shartiga erishish va tasdiqlash uchun masofadan turib o'qitish jarayoni amalga oshiriladigan tizimdir, bu esa uning keyingi ijodiy faoliyatiga asos bo'ladigan tizimdir. Masofaviy ta'lim tizimlarini ishlab chiqish va tadqiq qilish masalalariga o'zlarini bag'ishlagan turli mualliflarning ishlarini o'rganish va tahlil qilish yettita asosiy jihatga urg'u berish mumkinligini ko'rsatadi. Ular quyidagilar:

- 1.Strategik rejalashtirish;
- 2.Axborot ta'minoti;
- 3.O'quv dasturlari;
- 4.Kadrlarni qayta tayyorlash;
- 5.Talabalarga ko'rsatiladigan xizmatlar;
- 6.Masofaviy ta'lim tizimida talabalarni o'qitish;

Masofaviy ta'lim tizimida mualliflik huquqlarini himoya qilish. Bugungi kunda ushbu jihatlar orasida talabalarni masofaviy ta'lim tizimida o'qitish o'zining dolzarbligi bilan ajralib turibdi. Chunki har bir ta'lim oluvchining o'ziga xos psixologik xususiyatlari va individual qobiliyatlarini hisobga olish zarur bo'ladi. Talabalik davri o'spirinlikning ikkinchi bosqichidan iborat bo'lib, 17-21 (25) yoshni o'z ichiga oladi va o'zining xususiyatlariga ega. Mazkur pallada o'spirin o'ziga ruhiy inqiroz yoki tanglikni boshidan kechiradi, kattalarning turli rollarini bajarishga o'rinib ko'radi, turmush tarzining yangi jihatlariga ko'nika boshlaydi. Talabalik yillarida yoshlarning hayoti va faoliyatida o'zini-o'zi kamolotga etkazish jarayoni muhim rol o'ynaydi. Ideal «men» ni real «men» bilan taqqoslash orqali o'zini-o'zi boshqarishning tarkibiy qismlari amaliy ifodaga ega bo'ladi. Talaba nuqtai-nazaricha, ideal «men» ham muayyan mezon asosida etarli darajada tekshirib ko'rilmagan, shuning uchun ular goxo tasodifiy, g'ayritabiiy xis etilishi mukarrar, binobarin, real «men» ham shaxsning haqiqiy bahosidan ancha yiroqdir. O'quv yili boshida talabada ko'tarinki kayfiyat, oliy o'quv yurtiga kirganidan zavq-shavq tuyg'usi kuzatilsa, muayyan qonun va qoidalar bilan yaqindan tanishish natijasida uning ruhiyatida keskin tushkunlik ro'y berishi ham

mumkin. Ammo to'g'ri tanlangan masofaviy ta'lim dasturi talabaning kamol topib o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lishida katta ahamiyatga egadir.

Mashhur olim va o'qituvchi Vedemeyer universitet darajasida masofaviy ta'limni ta'riflash uchun "mustaqil ta'lim" terminini fanga kiritdi. Uning fikricha masofaviy ta'lim talabalarda mas'uliyat hissini rivojlantiradi va maqsad sari intilishni kuchaytiradi. U talabada tanlash huquqi uning katta imkoniyati deya ta'kidlaydi. Linch o'z tadqiqotlarida onlayn aloqalar talabalarda o'zaro kommunikativ munosabatlarni rivojlantiradi hamda hayoti davomida muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyati yuqori bo'ladi degan hulosaga keldi. Mason hamda Veller talabalarining "onlayn ta'lim", "onlayn tavsiyalar" va "ta'limning onlayn guruhi" singari tizimlarida ishlovchi talabalar ko'proq muvaffaqiyat qozonar ekan. Faqat masofaviy ta'lim orqali o'rganishni afzal ko'rgan talabalarining shaxsiy xususiyatlarini tushunish va hisobga olish sifat va samaradorligini yanada oshirishi mumkinligida. Ta'lim jarayoni ishtirokchilarining masofaviy ta'limga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiluvchi psixologik xususiyatlarini o'rganish uchun ushbu mavzu bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarning nazariy tahliliga, shuningdek, psixologik adabiyotlarga va masofaviy ta'limning salbiy psixologik jihatlariga murojaat qilamiz. Masofaviy ta'lim ta'limning istiqbolli shakli sifatida qarab, o'rganuvchilar uchun ham, o'quvchilarning o'zlari uchun ham zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish imkonini beradi. Ta'lim tizimida masofaviy ta'limning faol joriy etilishi ta'lim jarayonini uzluksiz o'zgartirish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Masofaviy ta'limning turli modellari o'quv jarayonining o'zini

tashkil etish, o'qitish shakllari va vositalarini tanlash, o'qituvchi va o'quvchining o'zaro munosabatlari, pedagogik texnologiyalarning turli ta'riflari va baholash tizimlariga turlicha yondashuvlarni taklif etadi. Masofaviy ta'lim jarayonining psixologik-pedagogik xususiyatlarini ham hisobga olish kerak. Psixologik- pedagogik xususiyatlar - o'quvchilar psixologiyasini hisobga olgan holda o'qitish va o'qitish jarayonlarini tashkil etish xususiyatlari ham bor. Hozirgi XXI asrda texnologiya rivojlangan bo'lib, hamma yerda ko'p narsalar rivojlanib ketgan. Misol uchun: abutrentlar ham o'zlari uchun kerakli kitoblarni onlayn topib o'qish imkoniyati bor. Avvalgi abutirentlar kitobxonalariga borib, kitoblarga o'chiriltar kutib turishar edi. Ular uchun masofaviy ta'lim shakli degan narsa bo'lmagan, faqat kunduzgi va sirtqi ta'lim shakli bo'lgan xolos. Hozirgi davrda esa, barcha shart-sharoitlar uyda o'tirib olayn o'qish imkoniyatlari ham bor. Ta'lim beruvchi va taxsil oluvchi tomonlar o'rtasidagi shaxsiy munosabatlarning borligini his qilish o'qishdan huzur qilish imkonini beradi va motivasiyani

oshiradi. Bunday his-tuyg'ular masofadan turib o'zi o'rganishi va ikki tomonlama muloqot qilishi uchun yaxshi tayyorlangan materiallarnirag'batlantirishi mumkin. Intellektual huzur olish va ta'limning motivasiyalanganligi, o'quv strategiyasi va metodikasining to'g'ri tanlanishi ta'lim samaradorligini oshiradi, qo'yilgan maqsadlarga erishishni yengillashtiradi. Do'stona muloqot muhiti, tili va shartliligi 1-farazga muvofiq shaxsiy munosabatlar borligini his qilishga ko'maklashadi. 5. Suhbat shaklida yuboriladigan va qabul qilinadigan xabarlar nisbatan yengil tushuniladi va eslab qolinadi. Suhbat yondashuvi masofadan turib o'qitishda foydalaniladigan vositalar uchun muvaffaqiyatli moslashtirilishi mumkin. Ta'lim beruvchi dargoh yoki talaba tomonidan amalgam oshiriladigan, aniq ifodalangan yoki aniq ifodalalmagan naqsadlarni ifodalovchi ta'limning yaxshi tashkil etilgan jarayoni 'uxta reja va boshqaruvsiz tasavvur qilish mumkin emas. Masofaviy ta'lim tizimining keng joriy etilishi talabalarning o'quv jarayonidagi psixologik holatini chuqur tahlil qilish zaruratini yuzaga keltirdi. An'anaviy ta'limdan farqli o'laroq, masofaviy o'qish talabalardan yuqori darajadagi o'zini nazorat qilish, ichki motivatsiya va psixologik moslashuvchanlikni talab etadi. Shu bois psixologik farovonlikni monitoring qilish — ta'lim samaradorligini oshirishning muhim shartidir. Psixologik farovonlikni monitoring qilish usullari: 1. So'rovnomalar va test diagnostikasi

Masofaviy ta'limda talabalarning psixologik holatini aniqlash uchun onlayn so'rovnomalar (masalan, Dinerning "Psixologik farovonlik shkala"si, Ryff modeli) keng qo'llaniladi. Ular orqali stress darajasi, motivatsiya, ijtimoiy izolyatsiya hissi va o'z-o'zini baholash ko'rsatkichlari aniqlanadi.

2. Raqamli kuzatuv va faoliyat tahlili

Talabalarning onlayn darslarda ishtiroki, topshiriqlarni bajarish va platformadagi faolligi tahlil qilinib, ularning o'quv jarayonidagi ruhiy ishtiroki haqida xulosa chiqariladi. Bunda learning analytics tizimlaridan foydalanish muhim.

3. Psixologik intervyular va suhbatlar

Masofadan individual yoki guruhli psixologik suhbatlar o'tkazish orqali talabalar holatini chuqur o'rganish mumkin. Bu usul subyektiv tajribalarni aniqlash va hissiy muammolarni vaqtda bartaraf etishda samaralidir.

4. Emotsional tahlil texnologiyalari

So'nggi yillarda talabalar tomonidan yozilgan fikrlar, forumdagi izohlar yoki chatlarda yozilgan matnlar emotsional tahlil algoritmlari yordamida tahlil qilinmoqda. Bu avtomatik monitoring tizimi stress yoki tushkunlik belgilarini erta aniqlash imkonini beradi. Psixologik farovonlikni ta'minlash bo'yicha tavsiyalar

1. Qo'llab-quvvatlovchi onlayn muhit yaratish.

O'qituvchilar va tutorlar talabalar bilan doimiy muloqotda bo'lishi, ular uchun emotsional xavfsiz muhit yaratishi lozim.

2. Vaqtni boshqarish va dam olishni targ'ib qilish.

Talabalarga o'quv va shaxsiy hayot balansini saqlash, stressni kamaytirish bo'yicha treninglar tashkil etish foydalidir.

3. Psixologik xizmatni raqamlashtirish.

Onlayn psixologik maslahat, vebinarlar, anonim so'rovlar va chat-xizmatlar orqali psixologik yordam tizimini yo'lga qo'yish zarur.

4. Motivatsion dasturlarni joriy etish.

Masofaviy ta'limda talabalarni rag'batlantiruvchi gamifikatsiya elementlari (ball, nishon, reyting) ruhiy ijobiy kayfiyatni oshiradi.

5. O'qituvchilar uchun psixologik savodxonlik treninglari. Pedagoglar talabalarning stress, tushkunlik yoki charchoq belgilari haqida xabardor bo'lishi va ularga vaqtda yordam bera olishi kerak.

Masofaviy o'qitish — bu informatsion va kommunikatsion texnologiyalar — Elektron pochta, Internet, video konferentsiya, audio, video ma'lumotlar va multimedia o'quv qo'llanmalariga asoslangan uzoqdan turib o'qitish, o'rgatish usulidir. Masalan masofadan biror yangi mavzu yoki predmet bo'yicha ma'lumotlarni viloyatlardagi ixtiyoriy o'quv yurtlariga uzatish mumkin. Agar joylarda bu sohada mutaxassis bo'lmasa masofadan o'qitish yagona usuldir. Masofaviy ta'limda talabadan doimiy faoliyat — interaktiv o'qitish talab etiladi. Bu esa mutaxassisning bilimi va qobiliyatini sifat xarakteristikasini oshiradi. Masofaviy o'qitishning texnologiya elementlari hatto yuz yillardan beri ko'rib kelinadi. Bunga Rossiya tajribasidan misol qilib general A.M.Shanyavskiy nomidagi Moskva Xalq Universiteti, Naxotka shaxridagi Morexodnaya maktablarini olish mumkin. Bu yerda V. P. Chernov 1987 yili masofaviy o'qitishni joriy etgan.

Masofaviy o'qitish – eng yaxshi an'anaviy va innovatsion metodlar, o'qitish vositalari va formalarini o'z ichiga olgan sirtqi va kunduzgi ta'lim singari axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta'lim formasidir.

Masofaviy o'qish – bu yangi axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya texnologiyalari va texnik vositalariga asoslangan ta'lim tizimidir. U ta'lim oluvchiga ma'lum standartlar va ta'lim qonun-qoidalari asosida o'quv shart-sharoitlari va o'qituvchi bilan muloqotni ta'minlab berib, o'quvchidan ko'proq mustaqil ravishda shug'ullanishni talab qiluvchi tizimdir. Bunda o'qish jarayoni ta'lim oluvchini qaysi vaqtda va qaysi joyda bo'lishiga bog'liq emas. Masofaviy

ta'limda kontakt aloqalarining kamayishi talabalar psixologiyasiga sezilarli ta'sir qiladi. Yalquzlik, stress, motivatsiyaning tushishi va ruhiy charchoq kabi muammolar nafaqat o'qish jarayoniga, balki umuman hayot sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Adabiyotlarda ijobiy yechimlar ham ko'rilgan: texnologiyaning imkoniyatlaridan foydalanish, o'zaro interaktivlikni oshirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, do'stlik aloqalari va peer learning orqali psixologik va akademik salomatlikni yaxshilash mumkin. Biroq, ba'zi muammolar hali ham mavjud: • Har bir talabaning sharoiti farq qiladi: internet aloqasi, texnika, joy va shaxsiy sharoitlar ta'sir qiladi. • O'qituvchilar va ta'lim muassasalari ko'pincha onlayn interaktivlik va kommunikatsiya strategiyalarini yetarlicha joriy qila olmaydi yoki resurs yetishmasligi tufayli bunga imkon topa olmaydi. • Masofaviy ta'limda yuzaga keladigan ekran qarshisida bo'lish vaqtining ko'pligi fiziologik (ko'z charchoqlari, uyqu buzilishi) va psixologik charchoqni keltirib chiqaradi. Muhokama shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy aloqalarni yaxshilashga yo'naltirilgan chora-tadbirlar nafaqat talabalarning ruhiy farovonligini oshirishi, balki ta'lim samaradorligini ham oshiradi.

Xulosa

Masofaviy ta'limda psixologik farovonlikni muntazam monitoring qilish ta'lim sifatini oshirish va talabalarning motivatsiyasini saqlab qolishning muhim omilidir. Diagnostika, raqamli tahlil, emotsional qo'llab-quvvatlash hamda psixologik xizmatlarni integratsiya qilish orqali talabalar uchun barqaror psixologik muhit yaratish mumkin. Shu yo'l bilan masofaviy ta'lim nafaqat texnologik, balki insonparvarlik tamoyillariga asoslangan tizimga aylanishi lozim. Masofaviy ta'limda ijtimoiy aloqalarning yetishmasligi ko'plab psixologik muammolarga olib keladi: yalquzlik, stress va ruhiy charchoq, motivatsiyaning tushishi, hayot sifatining pasayishi va akademik natijalar zaiflashishi. Lekin, adabiyotlardagi natijalar shuni ko'rsatadiki, ushbu muammolarni kamaytirish uchun bir qator strategiyalar mavjud:

1. Ta'lim muassasalari texnologik infratuzilmani yaxshilashi, doimiy va sifatli internet va onlayn platformalar bilan ta'minlashi lozim. 2. O'qituvchilar interaktiv metodlar, guruh muhokamalari, virtual seminarlar, video-alloqalar, chat va forumlar orqali talabalar bilan ko'proq muloqot qilishga harakat qilishi kerak. 3. Talabalar o'rtasida do'stlik va peer-learning loyihalarini rag'batlantirish, hamkorlikli topshiriqlar berish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova, V. M. (2021). Talabalarda psixologik moslashuv jarayonlari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

2. Raxmonova, G. (2023). Masofaviy ta'limda shaxs motivatsiyasi va emotsional barqarorlik. Ilmiy axborotlar jurnali.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi (2024). Masofaviy ta'lim metodik qo'llanma.
4. Raxmonova, G. (2023). Masofaviy ta'limda shaxs motivatsiyasi va emotsional barqarorlik. Ilmiy axborotlar jurnali.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi (2024). Masofaviy ta'lim metodik qo'llanma.

